

Recensione a

**Marco Cadinu, *Architetture dell'acqua in Sardegna*
Steinhäuser Verlag - Università degli Studi di Cagliari,
Wuppertal 2015, pp. 336, ISBN 978-3-942687-16-4**

RAIMONDO PINNA

La monografia è l'esito della riflessione svolta dall'autore al termine del progetto di ricerca triennale da lui coordinato - *Architetture, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità* - che ha raggiunto l'obiettivo di censire 450 manufatti nel territorio regionale identificati come architetture dell'acqua.

La locuzione indica più precisamente le architetture costruite per l'acqua: fontane, lavatoi, acquedotti. Essa ha il pregio di mettere in luce la complessità della progettazione che Cadinu sintetizza con chiarezza nella sua introduzione: «dietro la fontana si cela un sistema di adduzione, quindi un serbatoio che rende possibile l'erogazione costante, quindi una linea di tubazioni verso la sorgente; ma ancora una serie di vasche di decantazione, i filtri necessari per purificare le acque dalle polveri. La sua linea d'acqua, l'acquedotto, può venire da lontano, da altri serbatoi, da più sorgenti captate e riunite, da itinerari complessi che superano strade, dislivelli, altre acque». Il ricchissimo e qualificato apparato iconografico che accompagna il testo costituisce pertanto elemento imprescindibile per la comprensione stessa della monografia, perché consente di visualizzare il suo oggetto, altrimenti monco della sua materialità.

Ciò nonostante, la progettazione di queste architetture costituisce l'oggetto del solo ultimo capitolo dei tre in cui l'autore organizza il proprio percorso interpretativo che, a tutti gli effetti, si configura come un vero e proprio approccio ermeneutico, in quanto è evidente che l'arte e la tecnica

30 december 2024
doi 10.5281/zenodo.14576421

Received: 28 october 2024
Reviewed: 29 october 2024
Published: 30 december 2024

Keywords: Sardegna, fontane,
simbologia, infrastrutture idriche

Cite as: PINNA, R. (2024) –
Recensione a Marco Cadinu,
Architetture dell'acqua in
Sardegna, Steinhäuser Verlag -
Università degli Studi di Cagliari,
Wuppertal 2015, pp. 336, ISBN
978-3-942687-16-4, *Traces in Time*
12, pp. I-V

Author's addresses:
Raimondo Pinna
Architect
raimondo.pinna@gmail.com

utilizzate per la loro realizzazione presentano notevoli difficoltà che l'autore ha cura di sottolineare in apertura di discorso.

Più di altre opere, infatti, le architetture dell'acqua sono soggette all'usura e alle ricostruzioni. Cadinu segnala come la diffusione del sapere tecnico tra i progettisti non porti automaticamente alla diffusione delle tecniche più avanzate. Il caso emblematico di questa che, con felice scelta linguistica, l'autore chiama modernità azzoppata è rappresentato dal materiale con cui vengono realizzate le tubature: la più economica e tradizionale terra cotta invece che in ghisa, nonostante sia ben nota la superiorità del secondo materiale rispetto al primo.

In questo terzo capitolo, intitolato *Acquedotti tra medioevo, età moderna e primo Novecento*, oltre a un *excursus* storico centrato in particolare sull'approvvigionamento idrico della città di Cagliari, viene dato particolare risalto alla scuola dell'architetto Gaetano Cima, interessato già dal 1835, insieme all'ingegnere idraulico Francesco Orunesu e all'architetto/archeologo Efisio Luigi Tocco (cui Cadinu dedica un'apposita monografia all'interno del complessivo progetto di ricerca), alla riattivazione dell'acquedotto romano di Cagliari.

Presso la scuola di architettura di Cima si formano numerosi progettisti di acquedotti e fontane, attenti alla qualità del loro operato, capaci di proporre progetti di ogni genere al territorio sardo nel pieno della sua infrastrutturazione. Il valore di questa scuola appare elevato e, a maggior ragione, appare devastante il suo declassamento ordinato dalla legge cosiddetta Casati, regio decreto del 1859 sulla quale, forse, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione, proprio perché indicativa della ratio positivista e funzionalista alla base della nuova gerarchizzazione territoriale portata dall'incombente unità italiana politica.

La legge dispose infatti la soppressione *tout court* dell'Università di Sassari. Come si evince dalla relazione sulla legge presentata al Re la motivazione fu presa per ragioni di ordine esclusivamente demografico e non certo di organizzazione territoriale e il paragone con la parte continentale del Regno di Sardegna appare fortemente penalizzante per l'isola: «...due Atenei per la sola Sardegna sono evidentemente fuori di ogni proporzione colla popolazione e coi bisogni dell'isola, ai quali colla sola Università di Cagliari sarebbe già assai più largamente provveduto che non negli Stati del Continente. E per vero, mentre per tutte le altre Province del Regno, compresa la Lombardia, con circa sette milioni e mezzo d'abitanti, reputansi

più che sufficienti tre Università, alla Sardegna con cinquecento mila abitanti come non potrebbe bastare una sola?».

L'approfondimento dell'importante processo di formazione dei tecnici avrebbe potuto far comprendere meglio la successiva storia delle architetture dell'acqua che Cadinu dedica al periodo successivo l'Unità d'Italia sottolineando la differenziazione tra le subregioni sarde.

La disamina dell'impegno tecnico e finanziario necessario per la realizzazione delle opere pubbliche e l'opacità della questione della parcella dei professionisti incaricati, molti dei quali appaiono non formati in Sardegna, porta l'autore a porsi, correttamente, l'interrogativo se l'aumento dei costi non fosse dovuto a lavori effettivamente necessari e che il loro costo sarebbe potuto essere inferiore.

Poiché il fine del lavoro è riconosciuto dall'autore dichiaratamente di carattere storico, l'eccessiva attenzione dei tecnici al proprio profitto personale potrebbe in realtà avere limitato l'attenzione ai valori latenti dell'architettura e quindi essere una concausa nella profondità di ciò che Cadinu chiama il: «moto di affezione della comunità verso il proprio luogo», base per qualsiasi azione di valida tutela contemporanea delle architetture dell'acqua.

Il punto è che il cuore della monografia non è la trattazione delle architetture dell'acqua in quanto tali, bensì l'esplorazione del loro valore simbolico cui Cadinu dedica i primi due capitoli, di cui già i soli titoli sono illuminanti: *Il legame indissolubile tra acqua e insediamento. Le fontane come generatori di spazio quantificante e Le protomi, le architetture rotonde, i gesti e l'acqua.*

La sua ricerca è fondata sul significante: l'acqua, e sui significati che essa trasmette. Il primo è quello materiale, evidente: potremmo dire la sua formula chimica H₂O; ma il secondo è quello che si costruisce in modo intellettuale. L'acqua che rimanda a freschezza, purezza, vita. Il secondo significato è legato al primo ed è questo che è il simbolismo. L'intera parte della monografia è dedicata da Cadinu all'esplorazione di questo.

Per il simbolo il significante è ciò che è più importante perché è fisico: è il sensibile che crea il mentale, che crea il primo e il secondo significato, H₂O e vita. Quando parla di legame indissolubile tra acqua e insediamento, l'esplorazione dell'autore è tesa a dimostrare la capacità del simbolo di tenere insieme la materia e il senso che si vuole dare alla materia. In questo contesto ogni aspetto da lui man mano analizzato

acquista veridicità: le sacralizzazioni legate all'acqua, il carisma delle acque antiche, il numero delle bocche versatrici delle fontane, l'equa divisione dei flussi d'acqua da riservare agli utenti basata sulla proporzionalità, secondo schemi ben diffusi nel Medioevo mediterraneo.

Il grado di profondità della riflessione di Cadinu raggiunge il massimo grado forse nella sezione dedicata alla memoria dell'acqua, quando ipotizza che essa possa sopravvivere perché l'imboccatura della sorgente e la forza del suo significato si mantengano comunque anche quando il sito dove si trova viene abbandonato o ricostruito nel tempo storico.

Il focus del suo ragionamento è che la realtà del sito che si analizza non può mai trascendere dalla esperienza delle diverse comunità che vi si alternano, quasi come se l'acqua garantisse la materializzazione del passaggio del testimone, spesso della sacralità del luogo. Le architetture dell'acqua, ossia le architetture costruite per l'acqua non possono, quindi, essere descritte con il semplice linguaggio ordinario, tecnico – metri lineari, posizione georeferenziata delle sorgenti -, ma hanno necessità del linguaggio simbolico che viene condiviso da una comunità.

La eccezionalità della monografia di Cadinu sta in questo mettersi in gioco nel proporre un valore semantico irrinunciabile per qualsiasi progettista alla realizzazione di un manufatto che, altrimenti rimarrebbe un vuoto esercizio funzionale del portare a disposizione di un certo numero di utenti la risorsa acqua potabile, acqua per irrigazione. La molteplice disamina delle protomi presenti nelle fontane censite in Sardegna gli consente di materializzare il linguaggio simbolico di cui sono intrise le architetture dell'acqua.

Notevole attenzione viene riservata al problema del riuso degli *spolia*: esso può risolversi in un atteggiamento progettuale che recupera con grande abilità intere porzioni, per esempio, di fontane precedenti per restituirne una nuova dal significato differente, adeguato ai tempi durante i quali viene ri-realizzata. Il caso della fontana Grixoni di Ozieri è paradigmatico.

In conclusione, se il lavoro sconta il limite di aver voluto tenere assieme due temi profondamente diversi, per oggetto e linguaggio – il simbolismo dell'acqua in architettura e la ricostruzione storico-tecnica delle infrastrutture idriche nel territorio Sardegna – va rimarcato l'eccezionale valore di opera prima nell'aver trattato sia il primo sia il secondo tema, e perché no? Anche di averli voluti mantenere insieme pur nella consapevolezza, certo ben chiara all'Autore, della difficoltà di questa unione.

La scelta di Cadinu di puntare su un progetto di ricerca fondato su un territorio apparentemente periferico come la Sardegna ha consentito di rovesciare le gerarchie territoriali per comprendere l'importanza essenziale della tematica delle architetture dell'acqua nel più ampio spettro di quello che Alberti chiamò il *de re aedificatoria*.